

***Lumen requirunt lumine.* Marsilio Ficino, Nicola Cusano e l'iconologia dei Magi nel Rinascimento**

Cesare Catà

Dipartimento di Scienze della Formazione

Università di Macerata

(Italia)

1. Introduzione

Nella cultura del Rinascimento europeo, il tema teologico dei “Re Magi” assume un’importanza significativa, come comprendiamo in modo evidente dalla vasta e variegata quantità di testimonianze artistiche che, nel XV secolo, hanno fatto di tale topica la materia narrativa di numerosi capolavori in tutta Europa. Da Andrea Mantegna a Benozzo Gozzoli, da Gentile da Fabriano a Hyeronimus Bosch, da Paolo Uccello a Dürer, quello dei Magi parrebbe essere un soggetto fondamentale nella pittura di questi secoli, con il quale i maggiori artisti rinascimentali non hanno cessato di confrontarsi. A questa grande produzione artistica, avente come soggetto principe quello dei misteriosi tre Saggi venuti dall’Oriente seguendo la magica Stella, non sembra però corrispondere, nel Rinascimento, un’altrettanto vasta produzione sul piano speculativo. Come se la riflessione filosofica e l’arte visiva, così intimamente connesse in questo periodo della civiltà occidentale (tanto che i motivi iconologici dell’arte sono non di rado i medesimi che ricorrono nelle riflessioni dei filosofi), non tro-

vassero su questo punto una sostanziale linea di contatto e di comunicazione. Possiamo tuttavia osservare alcuni significativi scritti prodotti sull’argomento dai due maggiori pensatori platonici del Quattrocento, ossia l’Italiano Marsilio Ficino e il Tedesco Nicola Cusano. Ficino, in particolare, affronta l’argomento nello scritto *De stella Magorum*¹, mentre Nicola Cusano dedica al tema dei Magi numerosi dei suoi *Sermones*, tra cui il sermone CCXVI, *Ubi est qui natus est Rex Iudaeorum*², predicato nel giorno dell’Epifania del 1456. Tali scritti di Ficino e Cusano permettono di leggere in modo comparativo con la filosofia a esse coeve alcune delle più celebri rappresentazioni pittoriche dei Magi nel periodo rinascimentale, e offrono un’intrigante prospettiva ermeneutica sul valore iconologico di questa tematica, nel più ampio contesto della riflessione astrologica quattrocentesca.

2. Sulle orme della luce: Marsilio Ficino e il tema dei Magi nell’arte italiana del Quattrocento

Tanto il libello ficiniano quanto la predica cusaniana prendono in esame, da prospettive differenti ma

¹ M. FICINO, *De stella magorum, cuius ductu pervenerunt ad regem Israelis iam natum*, per un’edizione italiana, cfr. L. Scarlini (a cura di), *Il Natale dei Magi*, Torino 2011, pp. 95-104, traduzione di M. Scorsone.

² Per un’edizione italiana, cfr. N. CUSANO, *Sermoni su Dio inconcepibile*, Genova 2012.

collegate nel comune retroterra platonico-paolino³, il tema dei Magi. Questa topica, nel Rinascimento – complici la caduta di Bisanzio, l’arrivo di sapienti orientali alle coste italiane, il Concilio di Ferrara-Firenze che toccò da vicino entrambi i pensatori –, giunge a suscitare un rinnovato interesse. Un interesse che si propaga non solo tra gli artisti, ma altresì tra gli intellettuali, connettendosi con le riflessioni antropologico-astrologiche dei loro sistemi di pensiero.

In effetti, la cifra comune della riflessione ficiniana e di quella cusana sul tema dei Magi concerne, da un lato, l’idea metaforica del cammino, facente cenno all’essenza pellegrina dell’essere umano, ovvero ciò che potremmo definire, junglianamente, come l’archetipo dell’*homo viator*, la visione dell’esistere come di un percorso verso la trascendenza divina⁴. Dall’altro lato, al centro dei loro discorsi vi è ciò che determina e guida tale cammino, ossia la *Stella Magorum*; la quale, letta nel suo valore simbolico e sapienziale, diviene emblema della strutturale relazione ontologica che intercorre tra l’essere umano e gli astri, tra microcosmo e macrocosmo.

³ Per il rapporto tra Ficino e Cusano e il loro legame relativo alla teologia paolina, mi permetto di rimandare, con relativa bibliografia, al mio intervento *Il Rinascimento sulla via di Damasco. Il ruolo della teologia di San Paolo in Marsilio Ficino e Nicola Cusano*, in “Bruniana & Campanelliana”, XIV (2008), n.2, pp. 523–534.

⁴ Cfr. C. G. JUNG, *Psicologia e Religione*, in *Opere*, Torino, 1983, vol. XI.

La citazione che apre l’imprescindibile lavoro di Raymond Oursel sul tema della *peregrinatio*, il saggio *Pèlerins du Moyen Age*⁵, è tratta dallo storico Laband⁶, il quale descrive i pellegrini come dei “Cristiani che, in un dato momento della loro vita, hanno deciso di recarsi in un preciso luogo, e che a questo viaggio hanno totalmente subordinato l’organizzazione della loro esistenza”⁵. Ciò che caratterizza un pellegrino cristiano, nella descrizione di Laband, è la decisione di subordinare la sua intera esistenza a un viaggio verso un determinato luogo. Tale descrizione rileva giustamente come all’origine di ogni pellegrinaggio vi sia la *decisione* di un singolo uomo di mettere tra parentesi, per così dire, la sua esistenza consueta, avendo scorto un valore e una necessità trascendenti in un viaggio da compiersi verso un luogo deputato. Occorre tuttavia, come nota appunto Oursel, completare questa non errata descrizione con alcune ulteriori notazioni: in primo luogo, il luogo eletto come meta da colui che si mette in pellegrinaggio non è un luogo qualsiasi, bensì un luogo sacro, una meta santa – il cui carattere ieratico, possiamo aggiungere, è definito tale in base a precisi parametri di riferimento collegati alla figura di Cristo. Ciò che muove il pellegrino alla decisione fondamentale di subordinare la sua esistenza consueta al viaggio è una moti-

⁵ R. OURSEL, *Pèlerins du Moyen Age*, Paris 1978; ed. it. *Pellegrini del Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari*, Milano 1978.

⁶ Cfr. E. LABANDE, *Recherches sur les pèlerins dans l’Europe des XI et XII siècles*, in “Cahiers de civilisations médiévales”, II, 1958.

vazione fondata sul riconoscimento del valore trascendente acquisito dalla vicenda umana terrestre in virtù della Incarnazione di Cristo nella storia.

In questo preciso senso, le icone dei tre Magi acquisiscono, nella cultura rinascimentale, un valore simbolico esemplificativo dell'immagine del pellegrino tramandata nei secoli precedenti. Infatti, sono i tre Saggi venuti da est a compiere per primi quel viaggio verso il luogo cristico originario che è la capanna in cui viene alla luce il Nazzareno. Inoltre, essi si mettono in cammino seguendo una rivelazione astrale, ovvero un segno divino interpretato dalla loro *sapientia*.

Il pellegrino, nella cultura cristiana, è precisamente colui che subordina la propria esistenza a un viaggio in un preciso luogo nel quale si è diffusa la presenza del Cristo originariamente riconosciuta dai Magi alla sua nascita; e, inoltre, il pellegrino è colui che compie tale cammino in virtù del riconoscimento di una trascendenza nel mondo immanente, riconoscimento non differente dal significato astrale scorto dai Magi nella Stella. Come i tre Saggi, il pellegrino è dunque colui che si mette in cammino sulle orme della luce; per riconoscere, in un luogo di questa terra, la presenza di Gesù di Nazareth. Non a caso, quello dei Magi, visti come Re-pellegrini, è uno dei temi più diffusi sulle grandi vie di pellegrinaggio colleganti nel Medioevo Santiago de Compostella ai passi pirenaici e alpini.

In questo preciso senso, possiamo comprendere come il tema dei Magi, in un momento in cui la riflessione filosofica si con-

centrava sul valore sapienziale, mistico e speculativo dell'astrologia, trovasse un punto di riferimento di primaria importanza per descrivere la condizione di *viator* dell'essere umano. Ciò risulta evidente nei rimandi iconologici che la pittura quattrocentesca ha dedicato al tema dei Magi, e può altresì essere riconosciuto nelle parole filosofiche di Ficino, da un lato, e di Nicola Cusano, dall'altro.

Il nucleo tematico della storia dei Magi che giunge a Firenze e in Europa nel Quattrocento è quella che i secoli hanno variamente perpetrato e interpretato nei vari contesti culturali dello sviluppo dell'Occidente: secondo un profezia zoroastriana, tre vegliardi sapienti sono giunti, dalla Persia, sino a Betlemme per adorare la nascita del Nazzareno, seguendo l'immagine di una Stella letta come una *virgo lactans*, una vergine allattante un figlio. Se Ficino si sofferma sul rapporto che intercorre tra la lettura dei *signa Dei* e sulla corrispondenza tra l'anima dei tre sapienti e la Stella, dal canto suo Cusano prende le mosse da questa storia per fare cenno a un superiore concetto di conoscenza umana, unitamente a un passaggio culturale del vecchio al nuovo testamento. Così, il sistema iconologico dei Magi permette ai due autori di declinare i rispettivi sistemi neoplatonici secondo le loro precipue peculiarità.

Com'è noto, a dispetto della inscalfibile tradizione fiabesco-letteraria che la sorregge, e in contrasto con la massiccia devozione popolare che l'accompagna, la vicenda dei Magi trova un posto assai esiguo nelle pagine evangeliche, essendo riportata soltanto da Matteo (II, 1-12), il quale descrive il loro iti-

nerario senza precisazioni specifiche sulle identità dei tre sapienti. La storia sarà variamente interpretata, nei secoli, dall'Occidente europeo, ponendosi anche come una sorta di "storia di confine" in grado di creare relazioni con quei luoghi orientali, sempre presenti in ogni versione, che vengono indicati come il punto di partenza del viaggio dei Magi. Quello dei Magi è dunque, in sé, un episodio evangelico molto atipico. Pochissime sono anche le testimonianze sull'argomento che troviamo negli *Apocrifi*⁷. La stessa questione della reale identità dei tre personaggi⁸, che Matteo indica come *màgoi ap'anatolòu*, "Magi venuti dall'Oriente", permane problematica. Le ricerche tendono a collegarne la provenienza al *background* mithraistico, facendo cenno al rapporto tra il sorgere della cultura cristiana e la predicazione zoroastriana. Nella cultura mithraistica, lo *Saoshyant* è il Fanciullo Divino che, nascendo, sarà profuso – secondo la dottrina zoroastriana – in ogni luogo dell'universo, secondo quanto inscritto nelle indicazioni astrali⁹. Tale visione si collega evidentemente al culto di Gesù Bambino e all'adorazione del Nazzareno appena nato dalla Vergine.

⁷ Per un approfondimento sulla questione: F. CARDINI, *I Re Magi*, Venezia, 2000; e M. CENTINI, *La vera storia dei Re Magi*, Casale Monferrato, 1997.

⁸ Cfr. sul tema H. LECLERCQ, *Mages*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétiennes et de liturgie*, Paris, 1931; O.S turdevant, *The "Misterio de los reyes Magos"*, Baltimore, 1927.

⁹ Vedi: P. DU BREUIL, *Zarathoustra*, Paris, 1978, pp. 19-29; 259 sgg.

A un tempo emblema di devozione, esotismo e sapienza, i Magi divengono così un'icona imprensabile delle rappresentazioni sacre cristiane, fino a trasformarsi nei personaggi più sontuosi e tipici dei presepi. Nel Rinascimento – allorché si produce un consapevole ed articolato interesse nei confronti della cultura di cui i Magi sono portatori, e dei rimandi speculativi e simbolici che essi implicano – i loro ruoli sono più chiaramente definiti. Nelle prime raffigurazioni dei Magi, come esemplificato nel celebre mosaico di Ravenna¹⁰, essi appaiono per lo più in abiti iranici e con pelle scura, ma senza specifiche caratteristiche. Con il Quattrocento, quando per i motivi suddetti i tre misteriosi saggi sono al centro degli interessi iconografici e iconologici di artisti e pensatori, essi assumono un più preciso profilo: così Melchiorre appare essere il più anziano, simbolo della sapiente Europa; mentre gli abiti esotici del maturo Baldassarre e del giovane Gaspare rimandano rispettivamente all'Asia e all'Africa. Con ciò, i tre saggi giungono altresì a incarnare la metafora delle tre età dell'uomo.

Prima che le loro iconologie venissero così definite, le figure dei Magi erano state prese in considerazione dalla cultura medievale che, nella maggior parte dei casi – con Leone Magno, Iacopone da Todi, Alano di Lille, tra gli altri –, ebbe a ravvisarvi il compimento dell'incontro, nel Cristianesimo, tra mondo antico e mondo nuovo e, su di un altro li-

¹⁰ Cfr. K. WEITZMANN, KURT (a cura di), *Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art* New York, 1979.

vello interpretativo, tra conoscenza e credo, tra *ratio* e *fides*.

Le riflessioni ficiniane e cusaniene prenderanno le mosse da queste due premesse, ma per allargarne in mondo decisivo la prospettiva e il portato mistico-speculativo. Ficino riconosce nei Magi, infatti, una plastica espressione di quella che egli definiva *prisca theologia*, ossia l'ininterrotta linea di contiguità spirituale sulla quale si unificano l'originario insegnamento di Zarathustra e la dottrina ermetica, gli oracoli caldaici e la filosofia platonica e neoplatonica, per giungere infine alla parola cristiana. Inoltre, l'immagine dei tre Sapiienti che porgono omaggio al Nazzareno nascente si collega altresì alla concezione ficiniana del necessario "matrimonio tra Pallade e Temi", la complementarietà di *religio* e *sapientia*.

Cusano, da una differente prospettiva, potrà vedere nei Magi il riflesso di quelle tre facoltà gnoseologiche della *mens* – *sensus*, *ratio*, *intellectus* – che l'essere umano è chiamato trascendere per un incontro con Cristo, una *visio beatifica* non dissimile da quella dei tre Saggi a seguito della Stella. Essi saranno inoltre per il pensatore di Kues la metafora di una cultura ebraica che si supera e si innalza nella rivelazione dell'Incarnazione.

Testi di autori minori, oltre quelli già citati, risultano importanti per la successiva definizione iconografica dei tre personaggi: *La legenda aurea* di Iacopo da Varazze, *l'Inno dell'Epifania* di Prudenzio, *La visita dei Magi* di Wahb ibn Munabbi e, soprattutto, *La leggenda dei re Magi* di Johannes di Hildesheim. Quest'ultimo testo, che già Goethe definiva il racconto "tracciato da un pennello

festoso", avrà un ruolo importante per il materiale immaginativo che verrà utilizzato nelle rappresentazioni pittoriche del Quattrocento.

Fulcro delle narrazioni letterarie che giungono al Rinascimento è la comparsa della Stella a guida del cammino dei Magi; tale elemento viene tuttavia, significativamente, trasfigurato nella stragrande maggioranza delle rappresentazioni pittoriche del XV secolo. Nella cavalcata di Palazzo Medici raffigurata da Benozzo Gozzoli – traduzione icastica di un culto vivissimo nella città per tutto il Quattrocento – ad esempio, la Stella è identificata con la colomba sfavillante dello Spirito Santo. Possiamo osservare una medesima trasfigurazione anche nella celebre pala lippesca dedicata a questo tema, così come nella stragrande maggioranza delle opere quattrocentesche raffiguranti i Magi.

L'assenza o la metamorfosi della Stella nelle opere pittoriche rinascimentali devono essere lette nel più vasto sfondo del dibattito astrologico del tempo, nel quale appariva perlomeno perigliosa l'identificazione dei misteriosi Magi con veri e propri *magoi*, identificazione che avrebbe aperto la strada per il tema ereticale del cosiddetto "oroscopo delle religioni", il quale trovò in Cecco d'Ascoli il suo interprete più clamoroso; secondo il negromante marchigiano, la vita e le vicende del Nazzareno, compresa la sua nascita, non erano che determinazioni astrali¹¹. È per questo motivo che Pietro d'Ailly,

¹¹ Cfr. G. FEDERICI VESCOVINI, *Medioevo Magico*, Torino 2008, pp. 281-308

nel suo *Vigintiloquium*, nega che quella apparsa ai Magi fosse una stella, assimilandola invece a una ceratura angelica.

Tocchiamo qui la questione centrale del problema iconografico dei Magi nel quattrocento italiano: la stella è un angelo di Dio. Si tratta dunque di una specifica questione di natura astrologica. Occorre tenere presente come il tema narrativo dei Magi si mescoli, nella pittura toscana, con temi storico-politici che tendono a loro volta a reinterpretare la natura della stella seguita dai Magi.

Nel 1466, stando alle cronache, una cometa dovette effettivamente fare la sua comparsa nei cieli d'Italia, suscitando curiosità, teorie e relative polemiche. In quegli stessi anni, la casata dei Medici, scomparsi in rapida successione Cosimo e Piero, dovette riorganizzare la propria affermazione, sotto la guida del giovane Lorenzo e di suo fratello Giuliano. Quando, tra il 1475 e il 1478, Sandro Botticelli dipinge l'*Adorazione* oggi conservata agli Uffizi, l'artista innesta una serie di significativi parallelismi con la situazione del suo tempo: Cosimo, Piero, Giovanni sono riconoscibili nei personaggi che fanno corona al Bambinello, così come la figura del Magnifico (accanto a quelle del Poliziano, di Pico della Mirandola e di Botticelli stesso) lo è nel gruppo a destra dello spettatore. La sacra famiglia, nel dipinto botticelliano, è raggruppata sotto una tettoia appoggiata a un rudere, simbolo di quel Vecchio testamento che deve inverarsi nel Nuovo, dopo la venuta del Nazzareno. Si tratta della medesima idea espressa, negli stessi anni, da Ficino nel suo *De stella Magorum*; essa assume in Botticelli un portato eminentemente politico,

connesso con quella "rinascita" che il casato dei Medici potrà produrre nella società del tempo. Un nuovo tempo sorge, sia per il fanciullo adorato dai Magi, che per Firenze, come mostra il simbolo del pavone, appollaiato sui ruderi cadenti.

Affidando un ruolo "politico" alla figura dei Magi, Botticelli intendeva sottolineare la bontà della loro *sapientia* connessa alle questioni astrologiche. La cultura del tempo vedeva infatti, da un lato, gli anatemi savonaroliani abbattersi contro lo studio in chiave mistica degli astri; e, dall'altro lato, la filosofia di Ficino che affermava, nella definizione della *prisca theologia*, la possibilità di una magia astrologica lecita, positiva, consistente in una conoscenza profonda di ciò che lega tra loro le creature materiali e spirituali¹². Nella celebre *Disputatio contra iudicium astrologorum*, Ficino afferma precisamente tale principio – che non a caso ribadirà in una lettera del 1481, indirizzata a Federico da Montefeltro il giorno dell'Epifania per spiegare il senso di tale ricorrenza –, secondo cui la legge divina non può mai essere condizionata dal cielo; bensì quest'ultimo reca, nel firmamento dei suoi astri, i lineamenti di tale legge, la quale dunque nella *sapientia* astrologica può essere compresa, de-cifrata.

Con ciò, Ficino liberava i Magi dalla pericolosa identificazione con dei "maghi divinatori" nel senso di Cecco d'Ascoli, facendone invece gli eredi di quella scienza caldaica antica seguendo la quale era possibile

¹² Sul tema, cfr. S. BIHLER, *Marsilio Ficino's De stella magorum and Renaissance Views of the Magi*, in "Renaissance Quarterly" (Gennaio 1990), pp. 32-48.

apprendere come interpretare il portato simbolico delle stelle – intese appunto quali *signa*, e non *rationes*, della realtà. Così, quella identificazione della Stella con lo Spirito Santo, tema tanto ricorrente nella pittura del Quattrocento dedicata ai Magi, trova nella riflessione di Ficino una sostanza teoretica profonda, in quanto il filosofo di Figline Valdarno fa appunto della cometa un messaggio cifrato di Dio. In una tale prospettiva, cessando di essere *magoi*, i tre Magi giunti dall'oriente sono visti come saggi, al punto che, poco dopo la composizione del *De stella magorum* di Ficino, Francesco Filelfo li definisce esplicitamente “filosofi”.

Qualche decennio prima delle riflessioni ficiniane in materia, Gentile da Fabriano, nel 1423, raffigurava la scena della venuta dei Magi nella meravigliosa celebre pala di Santa Trinita, su commissione del mercante fiorentino Palla Noferi Strozzi. Al centro della pala, nella cui parte centrale si dispiega interamente, verso destra, il mirabolante corteo a seguito dei Magi, vediamo questi ultimi rivolti ad adorare il Bambinello, spogliandosi significativamente delle proprie insegne: il più anziano tra loro ha posato a terra la corona, il secondo è nell'atto di toglierla dal capo, il terzo, giovane e più biondo, ha ai piedi un servo che sta slacciandogli gli aurei speroni. Tutto, nell'impianto di Gentile, assume un'importanza simbolica, tradendo un talento nell'arte pittorica e miniaturistica che forse porta in questo dipinto all'apice il Gotico fiorito. Il servo che slaccia lo sperone al più giovane dei Magi si ricollega idealmente alle corone che gli altri due Re si tolgono dal campo, a significare come, di fronte alla

nuova sovranità divina del Nazzareno, ogni altra potenza umana si subordini e si annichilisce.

Parallelamente, è anche la *sapientia* che viene a trovare compimento nel deporre se stessa ai piedi di Gesù Bambino, come si mostra nei doni che i tre Saggi posano ai piedi del nuovo nato: l'oro dell'anziano Melchiorre, la mirra del giovane Gaspare, l'incenso del maturo Baldassarre. Si tratta del medesimo principio che Ficino difenderà nel suo *De Stella Magorum*: il saggio è colui che, comprendendo i segni delle stelle, indirizza la propria vita verso il riconoscimento della trascendenza nel modo che più gli è consono. In correlazione con quanto asserito al capitolo quattordicesimo del terzo libro del *De Vita*, Ficino teorizza “un'imitazione” degli astri da parte dell'anima, al fine di comprendere, nella luce stellare, i segni del destino di ogni individuo nel suo “cammino” verso la divinità.

Se Ficino non è immune dagli influssi che gli giungono da Pletone e dall'Oriente, a sua volta Gentile da Fabriano aveva conferito, nel generale gusto bizantino che pervade la sua pala, un ruolo di spessore a queste suggestioni esotiste connesse con il culto dei Magi: l'intera parte destra del dipinto è infatti dominata dal corteo magnifico composto da cani da caccia, scimmie, cammelli, figure moresche e tartaresche con turbanti e volti esotici, cavalli stranamente bardati, uccelli variopinti, occhi obliqui, barbe lavorate. Tutta questa esplosione di particolari stranianti restituisce la cifra dei mondi remoti che i Magi recano con loro; e ai quali tuttavia, nella raffigurazione di Gentile, essi par-

rebbero non appartenere più, attratti compostamente come sono dal Nazzareno appena nato, ormai membri di una nuova comunità, quella cristiana, in cui il loro viaggio e il destino delle genti parrebbe essersi compiuto. I Magi sono ormai parte del gruppo composto da Giuseppe e Maria con il Bambinello, quella sacra famiglia che si distingue, nella sua ieratica compostezza, dalla mirabolante confusione del corteo di destra.

Ovviamente, nel corso del XV secolo questo tema dei Magi che il marchigiano Gentile realizzava con tanta grazia e profusioni simboliche fu un tema frequentatissimo dall'arte pittorica fiorentina, non solo per la possibilità che tale motivo offriva di celebrare in modo sontuoso i committenti, ma altresì per la cavalcata che, nel giorno dell'Epifania, si svolgeva regolarmente, ogni anno, nella città. Ne troviamo memoria nei celebri cicli di affreschi a Palazzo Medici Riccardi realizzati da Benozzo Gozzoli, così come nella pala di Filippino Lippi completata nel 1496 per i frati di San Donato in Scopeto, a supplire la mai terminata *Adorazione dei Magi* iniziata da Leonardo.

Pur nelle profonde differenze stilistiche e negli approcci compositivi che caratterizzano tutte queste opere, possiamo notare come la cifra comune delle loro rappresentazioni si concentri sull'idea del compimento di un cammino che i Magi, anche simbolicamente, hanno realizzato essendo giunti al Nazzareno interpretando un segnale astrale. Marsilio Ficino, ne suo *De stella Magorum*, mette a tema propriamente tale questione, sottolineando come il bene, incarnato dal Nazzareno, si rivelasse ai Magi in virtù della loro sapienza:

essi, definiti, “astronomi dell'Oriente”, “avrebbero presentato a quel tempo la nascita di un re che con mirabile autorità avrebbe riformato il mondo al meglio”. Ficino concentra le sue riflessioni sulla topica più squisitamente astrologica, asserendo che i Magi,

Nel momento in cui reputarono la cometa come un segno propizio e salvifico, ne ammisero la derivazione dalla natura del Sole, di Giove e di Venere. Si tramanda, infatti, che quando tale cometa sia di colore plumbeo essa viene detta di Saturno, ed è annuncio di peste e carestia; mentre, se è del colore del fuoco, essa è cometa di Marte e presagisce incendi e guerre.

Ficino si spinge ancora oltre, interpretando le derivazioni astrali della cometa nei loro significati simbolici: gli antichi astrologi compresero, cioè, il segno della cometa, in quanto essa annunciava “un re giusto, in virtù di Giove; vero, in virtù del sole; benevolo, in virtù di Venere”. Così, la stella si fa *signum*, nella sua simbolicità astrale, delle qualità del nascente Nazzareno. La cometa, in altri termini, non è per Ficino una mera causa deterministica della nascita di Cristo – come nella negromantica visione di Cecco d'Ascoli – bensì una sua significazione. Viene così applicata la concezione squisitamente ficiniana del concetto di astrologia al culto dei Magi, trovando una pregnante corrispondenza con i motivi iconologici dell'arte del suo tempo.

Come nelle simbologie delle rappresentazioni di Botticelli e Gentile da Fabriano, che abbiamo sopra richiamato, Ficino accomuna la cometa alla natura degli angeli: “Per quanto ci riguarda – scrive il filosofo – noi

riteniamo che l'astro della cometa non fosse una meteora naturale, ma divina, e che venisse mossa dall'angelo Gabriele, e sempre da esso resa luminosa". Dunque, Ficino concepisce il segnale astrologico della cometa alla stregua della manifestazione del divino che rivela se stesso, conformandosi in ciò al significato etimologico e fondamentale della nozione di epi-fania.

Proseguendo nel suo discorso, Ficino interpreta altresì il significato "alchemico" dei doni che i Magi recano al Nazzareno nascente, e ne connette il valore alla morfologia degli astri: "Quegli astronomi, recavano oro al re infante, poiché lo reputavano solare; con l'incenso fragrante intendevano significare la soavità di Venere; con la mirra, propiziavano una vita degna di Giove, ossia priva di corruzione". Tali accostamenti ficiniani sono quanto mai rivelativi: da un lato, essi rivelano come la concezione astrologica di questo filosofo svolga un ruolo ermeneutico fondamentale per l'interpretazione delle figure dei Magi, che sono interpretati quali portatori di una conoscenza magica, connessa con il valore spirituale degli elementi; dall'altro lato, si mostra qui all'opera il concetto di magia come inteso nel sistema di Ficino, ossia quale forza in grado di legare il destino umano alle proprietà delle stelle. Infatti, concludendo il suo scritto dedicato al percorso dei Magi, il filosofo nota:

il fato celeste non può propiziare una legge che neghi il fato. La luce che il bene emana di vita in vita è benefica, e perciò consente di essere attratti con moto circolare verso il bene, fino a trovare riposo in esso; facendo cioè sì che si ami il bene, e che in esso solo si trovi diletto. Chi non trova in sé amore, ed è torturato dall'invidia, precipita lentamente nelle tenebre esterne,

ovvero al di fuori della luce benefica. Costui, infatti, odia il bene, e questo è il suo dolore.

I Re Magi divengono così, nell'interpretazione di Marsilio Ficino, l'emblema del rapporto tra l'essere umano e il bene, il quale – magia primaria – attrae a sé l'uomo con la sua luce, non diversamente da come la luce della Stella, segno angelico, ha guidato i tre sapienti. Saper riconoscere il valore degli astri significa infatti comprendere la propria interiorità, giacché, come Ficino asserisce in una celebre lettera al Magnifico: "I corpi celesti non sono da cercare in alcun luogo al di fuori di noi: il cielo, infatti, è tutto dentro di noi, che abbiamo in noi il vigore del fuoco, e una celeste origine"¹³. Descrivendo a questo proposito l'ideale antropologico ficiniano, Cassirer ha scritto: "Il saggio non può tentare di sottrarsi alla potenza della sua stella: a lui rimane solo una cosa, ossia il cercare di volgere in bene quella forza, rinvigorendo in sé gli influssi benefici che ne emanano, cercando di deviare, per quanto possibile, quelli dannosi"¹⁴. Ecco chiarificarsi il richiamo di Ficino al bene, *in cauda* al suo scritto sulla stella dei Magi: questi ultimi divengono l'immagine del rapporto strutturale tra l'uomo e gli astri nella ricerca del bene. Se il saggio è colui che riconosce la "propria stella" per indirizzarsi a quel bene che Cristo incarna, i tre Magi, saggi in cammino verso il luogo stesso dell'Incarnazione cristica, divengono, in virtù della loro *sapientia* astrale, emblema dell'uomo.

¹³ M. FICINO, *Scritti sull'astrologia*, cit., p. 230.

¹⁴ E. CASSIRER, *Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento*, Firenze 1967, p. 161.

In Ficino trova così fondamento – sul piano astrologico – quella rappresentazione che l’arte dell’Umanesimo ha fornito dei Magi – da Benozzo Gozzoli a Gentile da Fabriano, dal Beato Angelico a Paolo Uccello, da Domenico Ghirlandaio sino a Leonardo e Filippino Lippi –, nella quale la stella non è altro che un manifestarsi dello spirito santo, il quale guida verso il luogo della nascita divina i tre *sapientes*, non diversamente da come lo spirito di Gesù guida al bene ogni uomo che si faccia pellegrino per la sua grazia. Si tratta del tipico ideale umanistico della *beatificatio*, che Ficino esprime non casualmente nel capitolo sedicesimo de *La Religione Cristiana*, allorquando affronta il tema della Incarnazione. Egli scrive: “Perché Dio si è fatto uomo? Perché l’uomo potesse, in qualche modo, divenire Dio. Può infatti divenire Dio chi, per un impulso della propria natura, desideri e brami essere parte della natura divina”¹⁵. Vediamo così collegarsi a un livello profondo, sul tema dei Magi, la tradizione dei pittori dell’Umanesimo italiano e la filosofia astrologica di Marsilio Ficino.

L’iconografia dei tre saggi è tutt’altro che circoscritta all’ambiente italiano e toscano, nel XV secolo. Al contrario, a testimonianza del portato europeo di questo culto, possiamo vederlo declinato, *mutatis mutandis*, altresì nella grande pittura fiamminga di questi anni, in celebri capolavori quali quelli di Hieronimus Bosch, Rogier van der Weyden Hans Memling, Dieric Bouts. Così come le raffigurazioni di ambiente italico trovano il proprio fondamentale retroterra nella cultura dell’Uma-

¹⁵ M. FICINO, *La Religione Cristiana*, cap. 16, p. 86.

nesimo, in particolare riflettendosi nella chiarificazione ficiniana della natura angelica della stella, le rappresentazioni di area fiamminga, a loro volta, non sono slegate dalle riflessioni mistico-filosofiche della *Devotio Moderna*. In particolare, la nozione di infinito, inteso come principio divino ineffabile, e la topica del male, inteso come proprietà intrinseca della natura finita, sono presenti in modo significativo nelle raffigurazioni dei Magi di questa scuola pittorica. È utile notare, a questo proposito, come quello tra Nicola Cusano e la *Devotio Moderna* di matrice eckhartiana sia un legame tutt’altro che contingente¹⁶; può risultare dunque illuminante prendere in esame il *Sermo* che egli dedica al tema dei Magi, per scorgerne il legame con l’iconografia dei Magi nella pittura fiamminga del Quattrocento.

3. Viandanti nell’infinito: la predicazione cusana *Ubi est qui natus est Rex Iudaeorum* e i Magi dei Fiamminghi

Se i maestri dell’arte italiana hanno posto in piano, nel raffigurare l’episodio biblico dei Magi, la ieratica sacralità di quella scena, evidenziando l’armonia e la bellezza nella raffinatezza della composizione e nella proporzionalità degli elementi, nell’area fiamminga, da cui pure molto la

¹⁶ Sul tema mi permetto di rimandare, con relativa bibliografia, al mio studio *Il Cardinale e l’Eretico. Il problema della eredità “eterodossa” di Meister Eckhart nel pensiero di Nicola Cusano*, in “Viator. Medieval and Renaissance Studies”, Brepols, Volume 41, No. 2 (2010), pp. 269-291.

tradizione italica avrebbe dovuto trarre per definire la propria iconografia, sottolinea, nelle differenze compositive e stilistiche che la caratterizzano, elementi differenti. Nella sua *Adorazione dei Magi*, dipinta da Rogier van der Weyden nel 1455 per la Chiesa di Santa Colomba di Colonia, il pittore innesca sulle figura dei tre Magi una chiara metafora delle tre età dell'uomo, ognuno caratterizzato dal dono precipuo che porta con sé, e con il più anziano di essi inginocchiato a sfiorare con il volto adorante il Nazzareno appena nato. Le loro vesti sono riccamente decorate, capolavori di oreficeria e di arte pittorica. Si tratta di elementi che abbiamo altresì osservato nei capolavori italiani. Qui, tuttavia, si mostrano nell'impianto particolari iconologici peculiari. In primo luogo, la figura di San Giuseppe, discosto dalla scena dell'adorazione, in un semplice abito rosso, quasi spaesato e incredulo di fronte a quanto accaduto, quasi emblema di un'umanità perduta, necessitata a ricercare nella Grazia una salvezza, per accettare quanto non è dato comprendere. E, soprattutto, una Maria quanto mai compresa mostra un volto quasi malinconico per un futuribile che ella presente, e che il dipinto mostra ponendo l'immagine di un crocifisso all'interno della capanna della nascita. Quasi a sottolineare l'intima inestricabile connessione tra il mistero della venuta la mondo del Nazzareno e la sua morte in croce.

La capanna, infatti, è costruita sulle rovine di un edificio che simboleggia l'esaurirsi di una cultura – quella romana – che la nascita del Nazzareno ha trasceso; le case, in lontananza, non sono che vecchi edifici, che

si abbandoneranno per un nuovo e inaudito cammino: quello che il Cristianesimo ha iniziato nel distacco dall'Ebraismo. In un tale impianto compositivo, la Stella che fa capolino dal tetto della capanna è il segnale di un mondo nuovo che si appresta a sorgere, simboleggiato da un chiaro richiamo della trascendenza divina.

Appena pochi mesi dopo che Van der Weyden ebbe completato il suo dipinto dedicato all'episodio dei Magi, nel giorno dell'Epifania del 1456, Nicola Cusano, a Brixen, svolge una delle sue prediche più complesse e più fondamentali, nella quale il filosofo sottolinea, nel viaggio dei tre Saggi verso Gesù bambino, principi filosofici assai prossimi agli elementi iconologici del trittico di Van der Weyden. Commentando il passo evangelico *Ubi est qui natus est Rex Iudaeorum?* (Mt, 2,2), egli torna su di un tema, quello dell'episodio dei Re Magi e della Stella, sul cui significato la sua attività di predicatore si era soffermata a più riprese¹⁷, in occasione della ricorrenza dell'Epifania. Tutto il discorso della Predica si snoda attorno alla domanda dei Magi, riferita da Matteo, mentre essi erano in cerca del "luogo" di nascita del Nazzareno. "Guidati da un segno visibile che li precedeva sotto forma di stella", scrive Cusano, essi "erano certi che fosse già nato colui dal quale dipendeva tutta la sapienza, e

¹⁷ Cfr. i seguenti sermoni: s. II, *Ibant Magi*, del 6 gennaio 1431; s. XVIII, *Afferte Domino gloriam et honorem*, del 6 gennaio 1433; s. XXI, *Et intrantes Domum*, del 6 gennaio 1439; s. CLXXI, *Ubi est qui natus est Rex Iudaeorum?*, del 6 gennaio 1455; s. CCLXII, 6 gennaio 1457.

che da tutti i sapienti del mondo doveva essere ricercato, riconosciuto, adorato”¹⁸ quei Magi non sapevano, tuttavia, il luogo esatto di tale Nascita divina decisiva. Di qui il loro interrogare. Interrogare che Cusano, sulla scorta di Eckhart, leggerà al contempo come un’affermazione. Commentando Giovanni, Eckhart aveva sostenuto che il passo evangelico “*Rabbi, ubi habitas?*” (Gv 1,38), rivolto a Gesù, fosse suscettibile, oltre che di una “*lectio interrogativa*”, anche di una “*lectio depressiva*”¹⁹: per cui quel versetto può interpretarsi non solo come domanda, ma altresì come affermazione. In questo senso Cusano, applicando tale principio al passo di Matteo sui Magi, può intendere *Ubi est qui natus est Rex Iudaeorum* come un’affermazione, oltre che come una domanda; un’affermazione secondo cui, dunque, “il Re dei Giudei che è nato è il luogo”. Come se quei tre misteriosi sapienti, nel loro domandare, avessero al contempo implicitamente affermato che “quel Re che è nato è Dio, in quanto ‘luogo’ di tutte le cose”²⁰.

La predica CCXVI di Cusano, dunque, corre parallelamente al *Commento* di Eckhart a Giovanni e tiene inoltre presente anche l’*Omelia* dedicata al medesimo *locus* scritturale da Giovanni Scoto l’Eriugena. Entrambi, come in altro contesto ha rilevato Elizabeth Brient, condividono l’idea di Dio come

“luogo” assoluto di ogni ente²¹; e l’idea, complementare alla prima, secondo la quale Dio è il luogo dell’anima, *in interiore*.

Sulla scorta della *Expositio* eckhartiana, Cusano nella predica CCXVI prende le mosse da argomentazioni aristoteliche. Come non è inusuale nel pensatore di Kues, il linguaggio dello Stagirita viene utilizzato per teorizzazioni frontalmente oppostive rispetto ai capisaldi di quella filosofia²². Echeggiando un ben preciso passo della *Fisica*²³, Cusano afferma che “*extra suum locum omnia sunt inquieta, et ad locum suum omnia tendunt et recurrunt et in proprio loco teuntur et quiescunt universa*”²⁴. Già Eckhart, su questo medesimo proposito, aveva scritto che “*deus proprie locus et ubi est omnium propter tria: primo extra locum suum sunt inquieta omnia; secundo ad locum suum tendunt et recurrunt singola; tertio quod in loco proprio tuentur, in tuto sunt et quiescunt universa*”²⁵. Dio, dunque – Cusano fa suo questo fondamentale inse-

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Cfr. ECKHART, *Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem*, in *Latenische Werke*, III, cit., pp. 168 sgg.

²⁰ s. CXVI, ivi.

²¹ Cfr. E. BRIENT, *Meister Eckhart and Nicholas of Cusa on the “Where” of God*, in T. Izbicki, M. Bellito (a cura di), *Nicholas of Cusa and his Age: Intellect and Spirituality*, Leiden 2002, pp. 127-150.

²² In questo sermone, nella fattispecie, ciò si manifesta in quanto il linguaggio aristotelico è piegato alla teorizzazione di un luogo illimitato: di un principio indeterminato inteso in ultima analisi come infinito in atto. Non potremmo essere più distanti dalle riflessioni fisiche e meta-fisiche dello Stagirita. Sul tema, cfr. R. Mondolfo, *L’infinito nel pensiero dell’antichità classica*, Firenze 1956, pp. 295-389.

²³ Cfr. ARISTOTELE, *Physica* IV (), c.1, 208b 10 sgg; c.4 210b 34; 211a 6.

²⁴ s. CCXVI, p. 84.

²⁵ ECKHART, *Expositio*, cit., pp. 168-69.

gnamento di Meister Eckhart –, è il luogo, *universaliter*, di ogni cosa, in quanto essere. Infatti “nell’essere”, scrive Cusano, “ogni ente si acquieta”.

Dio è allora, in questo senso, il “luogo” di ogni ente: in quanto ogni ente “tende” al luogo in cui consiste la propria essenza, e in quanto “origine” di ogni ente. Dio è inoltre, *particulariter*, “il luogo dell’anima”, come Cusano può affermare con il rimando a numerose *auctoritates* già richiamate da Eckhart²⁶.

Il discorso di Cusano si svolge perciò interpretando *depressive* la domanda dei Magi, al fine di mostrare Dio quale “luogo” assoluto nel duplice senso chiarito. Nota Bertin che Cusano, al pari di Eckhart, “si serve del linguaggio di Aristotele [...] per definire Dio come il luogo proprio di tutti gli enti. Ma il luogo proprio di tutti gli enti è l’essere [...]. È soltanto nel proprio luogo che ogni ente può sussistere in riposo [...]. Il luogo proprio di ogni ente assume così il ruolo di causa finale [...]. Per questo motivo, ogni ente tende a risalire la discesa [dall’essere] che l’ha espulso dal suo luogo proprio, facendo ritorno verso di esso, laddove sarà possibile trovare il proprio riposo al fine di sussistere nell’essere, il quale è, a un tempo, il Fine, il Luogo, e il Riposo di ogni ente”²⁷.

Di qui la predica svolgerà la fondazione di un concetto di luogo inteso come Uno in-

determinato: come infinito in atto. Il concetto cusano di Dio come luogo assoluto, non è altro che la riproposizione del principio erigeniano del principio come Unità di *principium-medium-finis*. Giova in questo senso ricordare, come non ha mancato di fare Beierwaltes²⁸, che la “quarta natura” viene definita da Eriugena come *locus omnium* o *locus locorum*: “luogo di tutto”, “luogo dei luoghi”. È dunque già Eriugena, sei secoli prima di Cusano, che la concezione aristotelica del “luogo naturale”, nel quale ogni essere è o cui tende, viene intesa alla luce dell’Uno procliano. Cusano fa fondamentalmente propria tale concezione del filosofo celtico.

Non a caso, chiarito in che senso Dio possa essere il “luogo” di ogni ente e, in particolare, dell’anima, anche Cusano applica quest’idea al concetto di tempo, affermando che “il luogo del tempo è l’eternità”: laddove dobbiamo intendere il termine “luogo” in quel senso superconcettuale che il Cardinale ha dapprincipio chiarificato. Il “tempo” trova il suo luogo nell’eternità, in quanto essa è la sua propria essenza, la sua origine, il suo fine. Dio, dunque, in quanto eternità, quiete, unità e verità, è il “luogo” del tempo, del moto, del numero e del pensiero razionale. Osserviamo come Cusano applichi la definizione aristotelica di luogo all’interno del suo sistema filosofico. Tra breve, il discorso di Cusano dovrà rivolgersi, per descrivere le caratteristiche di questo “luogo” supercon-

²⁶ Cfr. AGOSTINO, *Confessiones*, I, 1.1; VI, 16.26; II, 10.18; I,5.5; VII, 10.16. UGO DA SAN VITTORE, *De archa animae*, 176, 970. Cfr anche *Salmi*, 15, 2; 41,4; 62, 2.

²⁷ F. BERTIN, cit., pp. 202-3.

²⁸ Cfr. W. BEIERWALTES, *Proklos*, Frankfurt, 1965, pp. 82-89.

cettuale (una volta chiaritone lo statuto), alla concezione, affatto antiaristotelica, di infinito in atto. Come giustamente nota Lia Mannarino, per il Cardinale, dunque, “Dio è, in generale, il ‘luogo’ cui tutto tende al fine di esistere e conseguire il proprio essere determinato e specifico. In quanto egli è l’eternità, è il luogo del tempo; in quanto è la quiete, è il luogo del moto; in quanto è l’unità assoluta e innumerabile, è il principio di tutto ciò che è numerabile; in quanto è la verità somma, è il luogo nel quale si avvia e tende a concludersi ogni nostra attività razionale e intellettuale”²⁹.

Nella parte centrale della Predica, Cusano vuole rivelare il non senso della questione “dov’era Dio, prima che creasse il cielo e la terra?”. Già Eckhart, adducendo sette differenti ragioni, aveva affermato “*quod predicta questio vulgaris est et ex falsa imaginatione procedens*”³⁰. Cusano, dal canto suo, afferma che “*Praesupponit quaestio falsum, scilicet fuisse ubi seu locum, quando non fuit, et fuisse tempus, antequam fuit. Nam cum locus et tempus non sint ante creationem seu ante caelum et terram, interrogatio praesupponit falsum*”³¹.

Per Cusano, il falso presupposto da cui muove la domanda implica che ad essa non possa risponderci in senso proprio; strettamente (per dirla con Wittgenstein), non siamo di fronte a una domanda, ma a un fraintendimento. Tale fraintendimento consiste per Cusano nel ritenere che, prima della creazione, possano darsi un luogo e un tempo

determinabili. Le determinazioni spazio-cronologiche nascono invece con la creazione stessa. Dunque: quelle categorie concettuali che la domanda presuppone per comprendere il principio “prima” della creazione, risultano inammissibili. Non può esservi alcun prima, prima del tempo.

Come risulta evidente osservare, Cusano, seguendo Eckhart, sembra riproporre sostanzialmente la lezione di Agostino. Dobbiamo tuttavia intendere la peculiarità della posizione di Cusano, all’interno del suo apparato semantico-filosofico: in cui *creatio* sta per *contractio*.

Proprio chiarificando il concetto di *contractio*, infatti, Cusano, nel *De docta ignorantia*, aveva affrontato la medesima questione qui presa in esame, mostrando come le determinazioni singolari pertengano squisitamente agli enti contratti, non a Dio³². Perciò, quando Cusano nella predica CCXVI asserisce che il tempo e lo spazio sono connaturati all’atto creativo divino, sta dicendo che tali categorie sono connaturate a quella modalità divina che è l’universo, ossia Dio come contrazione: ma sono inapplicabili, laddove ci si riferisca a Dio in quanto incontrato.

Dunque, la questione “dov’era Dio, prima che creasse cielo e terra?” è, per Cusano, priva di senso, in quanto applica le categorie della contrazione (in questo caso le determinazioni temporali) all’essere incontrato di Dio. A ben vedere, il tempo è per Cusano il “modo” dell’eterno, in quanto Dio si contrae temporalmente originando l’universo.

²⁹ L. MANNARINO, cit., pp. XXXIII-XXXIV.

³⁰ Cfr. *Expositio*, cit., pp. 180 sgg.

³¹ s. CCXVI, p. 92.

³² Cfr. *De docta*, cit., II, 2., in h, I, pp. 66 sgg.

Scrivere infatti Cusano nella predica che il problema qui preso in esame equivale al problema “*Ubi fuit aeternitas, quando non fuit tempus? Est fatua quaestio, quia implicat contradictionem aeternitatem non esse aeternitatem, quia temporalis*”³³.

Cusano approfondisce la problematica, riacciandosi esplicitamente al passo delle *Confessiones* in cui Agostino ne tratta³⁴. Tutte le domande che, nella questione *de Deo*, utilizzano categorie temporali – “perché Dio non creò prima il mondo?”; “Dio era già, prima che il mondo fosse?”; “perché Dio non creò prima il mondo?” – presuppongono per Cusano, come già per Agostino, il falso: in quanto il tempo, che la domanda utilizza come categoria applicata a Dio, è connaturato alla creazione, e dunque inutilizzabile riguardo Dio in sé.

Ma in Cusano, al di là di Agostino, ciò significa che, la modalità della contrazione divina essendo l’universo temporale, l’uomo non può comprendere la realtà incontrata eterna *humaniter, contracte: temporaliter*. Questo principio presupponel’idea fondamentale, per cui Dio è il principio infinito nei confronti del quale la ragione umana comparante naufraga. Essa naufraga, in quanto Dio è precisamente un principio indeterminato e indeterminabile, a cui non è applicabile alcuna operazione comparativa, attraverso cui la *mens* umana strutturalmente si muove.

³³ s. CCXVI, p. 92.

³⁴ Cfr. AGOSTINO, *Confessiones*, XI 10-13, Wien 1866, pp.289-91

Le questioni rivelate da Cusano come *nonsensical* sono tali, per il pensatore di Kues, in quanto, nel predicare il tempo a proposito di Dio, si utilizza la modalità comparativa razionale umana nei confronti di ciò che, in quanto infinito, non può essere comparato, essendo esso l’assoluto nel quale i contrari si danno come non-contraddittori: coincidono. Possiamo così scorgere in che termini Cusano rielabori la parola di Agostino.

Importante è notare come, nel decostruire la domanda “dov’era Dio prima del mondo?”, Cusano affermi che “*quaestio praesupponit falsum, scilicet prius fuisse, quando mundus non fuit*”³⁵. La presente affermazione rivela la persuasione, squisitamente cusaniiana, per cui *non v’è nulla all’infuori di Dio*. Si prenda questa frase nella suo significato più letterale: ossia nel senso che Dio non presuppone alcun nulla, rimasto increato. Nella filosofia di Cusano, tutto ciò che si dà *explicative* si dà *complicative*; e – cosa ben più preziosa da rilevare – tutto ciò che si dà *complicative* si dà *explicative*³⁶. Ora Cusano declina quest’idea fondamentale del suo sistema³⁷, mostrando il non-senso di varie questioni

³⁵ *Sermo CCXVI*, p. 92, *Opera Omnia*.

³⁶ Si noti come tuttavia Cusano, in preciso passo della seconda parte del *De docta ignorantia*, affermi l’esatto contrario: h, I, p. 67.

³⁷ Si noti come tale idea sia recepita nella declinazione di un esattamente opposto sistema filosofico nel *De nihilo* di Charles de Bovelles, laddove il nulla deve, precisamente, essere ammesso per ammettere lo statuto ontologico di Dio.

teologiche, una volta ammessa la sua idea di Dio come luogo-infinito.

Come nota Lia Mannarino, “alla luce di tali considerazioni di ordine metafisico, per Cusano, come già era stato per Eckhart, una lunga serie di questioni da sempre oggetto di discussione all’interno della dottrina cristiana – dove fosse Dio prima di creare il mondo; cosa facesse; non avrebbe potuto, forse, creare prima il mondo? Il mondo è eterno? – appaiono completamente prive di senso. Le distinzioni spazio-temporali (“dove”, “prima”, “dopo”, il tempo definito o la durata) riguardano la realtà creata – nascono, si può ben dire, con essa –, e in nessun caso si riferiscono a Dio, ove tutto è immutabilità e quiete, e ove ogni cosa – sì, anche il mondo – è *ab aeterno*”³⁸.

A questo punto, in effetti, Cusano deve, all’interno del discorso della sua predica, venire a ferri corti con una questione che parrebbe darsi quale cogente conseguenza delle asserzioni metafisiche portate avanti: l’eternità del mondo. Cusano scrive esplicitamente che “*si dicitur Nonne Deus fuit prius quam mundus? Respondetur: Si prius est differentia temporis, quaestio implicat contradictionem*”.

Nel sistema ontoteologico di Nicola Cusano, non può concepirsi il principio *a prescindere* – ontologicamente, cronologicamente, o logicamente – dall’universo attuale; essi sono le due simultanee modalità di una medesima realtà. Dunque, ne risulta

³⁸ L. MANNARINO, *Introduzione, a Il Dio nascosto*, cit., p. XXXVI

l’eternità stessa dell’universo, complicato in Dio, pur esplicito nel tempo. Cusano chiarifica con estrema finezza la sua posizione al riguardo:

Et si diceretur: Fuit ergo ab aeterno mundus?, responderi potest uno modo, quod in eodem nunc aeternitatis fuit Deus et mundus. Nam non incepit mundus in alio nunc aeternitatis, ed in eodem, in quo Deus est. Nunc enim illud est sine principio et fine, et est Deus.

Cusano, dovendo esplicitare la sua concezione dell’eternità del mondo, palesa il fondamento della decostruzione delle questioni metafisiche che sta operando in questa predica. È una falsa domanda, dice il pensatore di Kues, chiedere se il mondo sia eterno, in quanto essa presuppone che “tra l’ora dell’eternità da cui il tempo prende a scorrere, e il tempo stesso, si dia un qualche intervallo”; ossia che tra la natura divina e la natura dell’universo vi sia uno scarto – a partire dal quale si possa concepire una differenzialità ontologica tra ciò che è temporale e ciò che è eterno.

Ma per la filosofia di Nicola Cusano, come in questa predica possiamo leggere cristallinamente, “tra l’essere eterno e l’essere temporale non cade o si interpone intervallo”; e questo in quanto alla base di tale filosofia, vi è l’idea per cui “nulla si interpone fra l’essere di Dio e l’essere del mondo”. Nulla: non la volontà dell’atto creativo, la possibilità, né uno scarto ontologico. Si tratta del principio della *nulla proportio* tra il finito e l’infinito.

Se non vi è nulla fra Dio e universo – e ancora si intenda la frase nel suo significato letterale – chiedersi “se il mondo sia o meno eterno implica una contraddizione”. Infatti il mondo, in quanto tale, è eterno: giacché è il modo temporale dell’eternità, contrazione dell’assoluto. La domanda è senza senso, perché “presuppone che il tempo, temporale e principiato, possa essere atemporale e non-principiato”.

Cusano applica i medesimi principi, ora esposti riguardo la questione del tempo, alla questione del problema spaziale – il che lo ricondurrà al *thema* del sermone, il concetto di Dio come luogo-infinito:

Sicut autem imaginatio errat, quando convexum caeli imaginatur quantitatem, sic scilicet quod sedens super convexitatem posset brachium extendere, sic dico imaginationem falsam, qua quis imaginatur mundum posse esse maiorem.

Anche tale questione era già stata chiarificata nel *De docta ignorantia*³⁹, spiegando in che senso l’universo non potesse né dovesse immaginarsi maggiore (o differente) rispetto all’attuale. Ora Cusano riprende nella predica quest’argomento (già preso in esame, come il Cardinale sapeva, da Bernardus Trillia nelle sue *Quaestiones Quodlibetales*⁴⁰), per esprimere la medesima posizione filosofica del *De docta*, ma attraverso la riflessione poc’anzi attuata a proposito del concetto di

³⁹ Cfr II, 1, in h, I, pp.63 sgg.

⁴⁰ “Utrum aliquod corpus posset esse supra convexum caeli empirei”, (cfr.: L.MANNARINO, cit., p. 88).

tempo, ora perfettamente riproponibile per ciò che concerne la spazialità: “*nam concipit inter Dei magnitudinem finitam posse cadere mediam; quod est falsum*”⁴¹.

L’ultima questione decostruita da Cusano, in apparenza quasi lapassiana, ma in realtà rimandante a un punto fondante, è quella per cui si chiede “*Potuitne Deus prius creare mundum?*”. Cusano chiarisce subito che un tale problema è un non-senso: “*Dico quaestionem istam uti alis dictas contradictionem implicare, scilicet ante creationem posse esse creaturam*”⁴².

Lo svolgimento del discorso tocca qui un punto fondamentale, in quanto individua la scaturigine di una tale domanda *nonsensical* in un fraintendimento umano della onnipotenza divina. Nel momento in cui l’uomo, *humaniter*, si trova ad applicare le categorie umane di volontà e libertà al principio divino, incorre in paradossi quali quelli scaturiti dal pensare Dio a partire dal tempo e dallo spazio.

Sic si continue quaereret: Quare prius non voluti creare?, dices quaestiones implicare contradictionem. Nam praesupponit liberam voluntatem non esse liberam. Unde non est alia responsio nisi: Voluntas Dei est libera, et pro ratione respondet libertas.

Dio è la *coincidentia* – o, per meglio dire: l’al di là della *coincidentia* – di ciò che l’uomo dice libertà e volontà. “Nessuna *ratio*”, spie-

⁴¹ S. CCXVI, p. 93.

⁴² s. CCVI, p. 94.

ga Cusano, può intervenire a chiarificare il Mistero del passaggio (la “nascita eterna” di cui parla Eckhart) dalla *complicatio* alla *explicatio*.

Di tale mistero, come si è visto, l'uomo può dire solo *quod est*, mai *quid est*: in quanto esso è l'incomparabile (*posse*) – e la mente umana funziona per *comparationes*. In tal senso, Cusano afferma come l'uomo non possa, sulla questione *de omnipotentia Dei*, che fermarsi alla parole del Profeta: Dio “quanto volle fece”⁴³. Un'equivalenza che la mente umana non può, per definizione, comprendere.

Il discorso cusano sfiora qui una tematica altresì presente nella celebre rappresentazione pittorica che Hyeronimus Bosch, forse sotto l'influenza delle dottrine della *Devotio Moderna*, realizzò dell'episodio dei Magi. Composto probabilmente alla fine degli anni Ottanta del Quattrocento, il componimento boschiano fa parte di un trittico che, nelle ante chiuse, presenta una scena monocromatica, stilema tipico della pittura fiamminga, nella quale non di rado si utilizzano grisaglie e colori tenui nelle ante composte, per esaltare la brillantezza dell'effetto policromatico all'apertura del trittico. Come per van der Weyden, per Bosch l'episodio dell'adorazione dei Magi dovette connettersi con quello della passione, giacché sulle due ante del trittico chiuso vediamo rappresentata la messa di Bolsena in cui il Pontefice Gregorio Magno celebra l'evocazione di Cristo dolente dall'ostia consacrata; e, attor-

no al Cristo che si erge dal sarcofago, vediamo un arco con angeli volanti che si stagliano su di una cornice ornata con scene della Passione. A quella celebrazione accorrono numerosi personaggi in abiti contemporanei (tra cui evidentemente i committenti dell'opera), creando un reale parallelismo con l'episodio dei Magi. Con ciò, Hyeronimus Bosch sta suggerendoci come l'apparizione della nascita di Cristo si ripeta, per gli uomini del suo tempo, nella celebrazione eucaristica della morte e resurrezione di Gesù. Si tratta del medesimo punto sottolineato da Nicola Cusano, nel parallelismo tra la *sapientia* dei Magi e la *docta ignorantia* dei Cristiani ai quali egli rivolge la sua predica.

Nel trittico aperto, vediamo nell'anta centrale l'episodio dei Magi. Sull'anta di sinistra, riconosciamo il committente Peter Bronckhorst insieme a San Pietro e, su quella di destra, alla donatrice Agense Bosshuyse si accompagna la Santa sua omonima. In quest'anta destra osserviamo, in secondo piano, un particolare di grande rilevanza: alcuni viandanti sono assaliti da terribili fiere, simili a lupi e orsi mostruosi, durante il loro cammino. Si tratta del tema centrale dell'opera di Bosch: smarrire il cammino significa essere divorati dalle bestie - cioè, fuor di metafora: allorquando l'uomo non è guidato dalla luce della Grazia, egli si disperde e viene distrutto nell'anima.

Infatti, due elementi compositivi, presenti sia nel trittico chiuso che nell'anta centrale, ci confermano questa interpretazione del dipinto. Nel cielo attorno alla croce raffigurato con le ante chiuse è presente, di fianco

⁴³ Sono le parole di Isaia, 1, 14.

all'angelo, un diavolo con una luce rosso-fuoco sulla fronte; esso trascina tra gli spasmi l'anima capovolta di Giuda Iscariota, che poi vediamo impiccato sul crinale destro della montagna, indicato da un uomo a un bambino.

La terribile immagine del Giuda si ricollega all'altra clamorosa e terrificata raffigurazione che Bosch inserisce quale elemento narrativo del suo dipinto, rendendo la sua rappresentazione dei Magi un *unicum* nella storia di questa raffigurazione: si tratta del "quarto Re" che fa capolino dalla capanna per osservare il Nazzareno. In assoluto una delle icone più inquietanti della storia dell'arte del Rinascimento, questo personaggio seminudo appare davanti ad altre sinistre figure. Forte è la simbologia del suo manto rosso, della sua tiara di sterpi metallici, del suo turbante (forse segni di una conoscenza deviata della realtà), così come della piaga che gli cinge la caviglia destra in una protezione di vetro, e della cintura dorata che gli pende dai genitali con evidenti richiami al peccato della lussuria.

Senza soffermarci su di una disamina analitica di questo personaggio, in cui molti critici hanno riconosciuto una trasfigurazione mostruosa del Nazzareno, una sorta di Anticristo, possiamo senza dubbio comprendere come tramite essa Bosch ponga con forza il problema del male all'interno del dipinto. Lo testimoniano la già richiamata citazione all'episodio di Giuda nella raffigurazione del trittico chiuso, così come le scene che nell'episodio dei Magi fanno da cornice all'evento: i pastori che si accalcano violentemente sulla capanna, simili ad animali, in

una sorta di morboso *voyerismo*; le guerre sullo sfondo; il pauroso aspetto delle costruzioni in lontananza. È come se Bosch trasformasse il tema tradizionale dei Magi in una sorta di disamina fiabesca della presenza delle deviazioni mostruose dell'anima dalla retta via della fede, com'è tipico della sua arte immaginifica. Con ciò, spieghiamo il particolare dell'anta destra in cui i pellegrini vengono divorati dalle fiere: essi non hanno seguito, a differenza dei Magi, la Stella: non hanno portato avanti il proprio cammino alla luce di Dio. Teologicamente, porre il Male come aspetto centrale dell'episodio narrativo concernente l'Adorazione dei Magi, significa creare un campo dialettico tra l'Incarnazione salvifica di Cristo e la dannazione eterna dell'uomo a cui essa si contrappone.

In termini cusani, gli uomini divorati dalle fiere nel dipinto di Bosch durante il pellegrinaggio non sono divenuti dotti della propria ignoranza, facendo del principio di non-contraddizione (cioè della loro specifica individualità) il criterio di comprensione del reale. La figura anti-cristica del dipinto di Bosch diventa così, in una lettura cusana, la negazione della dotta ignoranza. Non a caso, nella predica che dedica al tema dei Magi, anche Cusano, al pari di Bosch, si sofferma sull'immagine dell'uomo pellegrino, chiamato a svolgere i suoi passi seguendo la Stella, per evitare il male radicale insito nella realtà mondana.

Nel finale del sermone Cusano prende infatti in esame la posizione che l'uomo assume all'interno del luogo-assoluto che è Dio, e i pericoli connessi con la deviazione dal cammino. Cusano teorizza un uomo *viator*

nel luogo senza fine che è il principio divino. Il pensatore di Kues riprende così un celebre passo degli *Atti*⁴⁴, interpretandolo: “*Paulus autem dixit nos in Deo esse et moveri, nam viatores sumus. Viator autem via dicitur et est viator*”⁴⁵. Posto Dio quale luogo infinito di ogni cosa nel senso chiarito, l’affermazione paolina per cui l’uomo esiste movendosi in Dio assume un significato esistenziale profondissimo. L’uomo è “viandante” di un sentiero indeterminato. Il suo cammino è senza-fine, in quanto il luogo in cui egli si trova a camminare esistendo è, propriamente, l’Infinito:

Viator autem a via dicitur et est viator. Viator igitur, qui ambulat seu movetur in via infinita, si interrogatur, ubi est, dicitur in via. Et si interrogatur, ubi movetur, in via respondetur. Et si quaeritur, quo tendit, dicitur de via ad viam. Et eo modo via infinita dicitur locus viatoris et est Deus.

L’essere umano, leggiamo nella metafora speculativa cusana, è un cammino senza fine: in Dio, da Dio, verso Dio. L’uomo non percorre, perciò, come la tradizionale immagine del *viator* suggerisce, una strada che, iniziata con la sua venuta al mondo, si concluderà con la sua scomparsa. Ben diversamente, tale strada non ha nessun cominciamento, né nessuna fine. La nascita e la

⁴⁴ *Atti*, 17,28: “In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo”. Già nel *De docta ignorantia*, III,11 Cusano aveva asserito che la vicenda umana è simile a quella di un *viator*: in *h*, I, p.154.

⁴⁵ s. CCXVI, p. 86.

morte sono, in questo preciso senso, indifferenti rispetto all’infinità del cammino; su questo punto Cusano è chiaro: “Ma che il viandante inizi ad essere viandante nella via, non aggiunge nulla alla via infinita, né produce mutamento alcuno in essa, che è ininterrotta e immutabile”⁴⁶.

Vediamo come l’idea fondamentale, per cui ogni ente sia da sempre e per sempre complicato nel principio immutabile, trovi, nell’immagine del luogo-infinito, una esplicazione lirica e puntualissima. È davvero un’immagine calzante, quella che Cusano trae dalla propria esegesi dell’episodio dei Magi.

Letto come domanda, l’interrogare dei Magi equivale dunque per Cusano a chiedere “Dov’è l’uomo fatto Dio, secondo la sua divinità?”. A questa precisa questione, l’allora Vescovo di Bressanone risponde con la massima biblica per cui “i cieli dei cieli non possono contenere Iddio”: per significare come, in senso stretto, Dio non possa essere limitato da alcunché – in quanto indeterminato – e dunque non possa esservi un luogo circoscritto dell’universo in cui esso possa essere reperito; al contrario, Dio va inteso come luogo infinito, privo di determinazioni.

La domanda dei Magi, per Cusano, può essere evasa soltanto indicando quella “negazione di ogni negazione” che è Dio, in quanto mancanza di ogni mancanza: pienezza assoluta dell’essere, coincidenza di atto e potenza:

⁴⁶ s. CCXVI, , ivi.

Deus sit ipsum esse plenum, de cuius plenitudine omnia quae sunt accipiunt ut sint; Deus enim est ipsum esse, cui nullum esse potest abesse, sicut albedini nullum album potest abesse vel deesse [...]. Parti enim universi esse aliarum oartium deest.

L'ego sum qui sum è riletto da Cusano come affermazione dell'essere assoluto, infinito, privo di determinazioni, identico. Dio è dunque non un super-ente determinato, inconcepibile data la sua estrema positività; ben diversamente, l'idea di Dio che qui Cusano tradisce è quella per cui il principio è l'indeterminato o, in altri termini, il luogo assoluto: l'*Ubi* che leggiamo nella *lectio depressiva* del motto dei Magi.

Quella che Eckhart considera *medulla et apex* del discorso *de Deo*, ossia l'affermazione per cui il principio è *negatio negationis*, conduce Cusano alla esplicita teorizzazione di un Dio come *ipsum Esse plenum*, per il quale, perciò, non si dà nessun residuo di potenza inattuata. Al contrario, l'atto stesso coincide con la potenza.

Sulla scorta delle considerazioni di Aldobrandino da Toscanella⁴⁷, il predicatore di Kues svolge poi nella sua Predica un paralle-

⁴⁷ Citato sovente come Aldovrandinus de Tuscanella, e talvolta come Tusculanus o Tuscanellus, il nome di questo predicatore domenicano compare spesso nei sermoni cusani, il più delle volte per quanto riguarda il rapporto fra la creatura e Dio. Sulla sua influenza nei confronti della predicazione cusana, rimando alle considerazioni di KOCH, *Introduzione a Cusanus-Texte I*, 2-5, Heidelberg, 1929, pp. 55-67. Cfr. anche L. MANNARINO, cit., pp. XXVI-XXXVII; p. 90.

lismo fra gli enti corporei e gli incorporei: se i primi sono caratterizzati dall'appartenenza a un luogo che li circonda, definendoli, i secondi invece sono tali proprio in quanto "in nessun luogo". Non appartenendo ad alcun luogo circoscritto, essi abbracciano ogni luogo. Dunque Dio, incorporeo per definizione e assolutamente, è il luogo che abbraccia ogni luogo; in altri termini, è il luogo – illimitato – in cui ogni luogo viene a trovarsi: l'infinito. Nella speculazione di Cusano, quest'idea diviene quella di un Dio come luogo-infinito, in cui ogni ente è situato; ogni ente, cioè, "si trova" in Dio. L'essere-ente consiste per Cusano, precisamente, nel trovarsi-in-Dio.

Quello dei Magi alla ricerca di un luogo che, in ultima analisi, coincideva con il dovunque illimitato, era dunque per Cusano un episodio evangelico privilegiato per esporre ai suoi fedeli la nozione neoplatonica dell'Uno infinito.

4. Conclusione

In conclusione, possiamo affermare che i due maggiori pensatori platonici del Quattrocento, Marsilio Ficino e Nicola Cusano, abbiano composto opere che toccano in maniera diretta il medesimo tema dei Magi sul quale tanta arte rinascimentale, italiana e nordica, ebbe a produrre una così vasta messe di capolavori pittorici. Più in particolare, abbiamo riscontrato significativi parallelismi tra i motivi iconologici dell'arte italiana e la filosofia di Ficino, da un lato; così come, dall'altro lato, tra quelli dell'arte

fiamminga e il sistema di pensiero cusaniano, dall'altro lato. La teoria astrologica e la dottrina della *Devotio Moderna* trovano così, nel tema dei Magi, un momento di importante riflessione, che ci restituisce la cifra filosofica della popolarità di questo episodio evangelico nella cultura del Rinascimento.

La Stella diviene emblema del rapporto ontologico tra l'essere umano, nel suo cammino infinito di ricerca del senso del divino, e gli astri che ne guidano il cammino quali *signa Dei*. Assume così una specifica valenza l'Inno dell'Epifania che lo stesso Cusano ebbe a citare in una delle sue primissime prediche:

*Ibant Magi quam viderant
Stellam sequentes praeiviam.
Lumen requirunt lumine,
Deum fatentur munere.*

Secoli più tardi, allorché lo scrittore americano Cormac McCarthy ebbe a immaginare il destino dell'essere umano in un mondo post-apocalittico, quello che egli affrescò nel suo magnifico, terribile romanzo *The Road*⁴⁸ fu una sorta di *peregrinatio* in un mondo senza più stelle. Distrutta ogni cosa, l'unico valore che rimane al padre e al suo bambino per camminare in cerca di una salvezza è, nel romanzo, il "fuoco" che portano dentro, segno ultimo della loro umanità. Ultimo residuo del fuoco stellare, irrimediabilmente schermato da nuvole nucleari

inoltrepassabili. Mentre il padre si ammala e la desolazione si fa sempre più fatalmente invincibile in quel mondo dopo-umano, il bimbo, agli occhi del padre, diviene quasi un'entità divina, una sorta di bambino-sacrale in cui riconoscere il calore stellare – esattamente al contrario di come, secondo l'episodio evangelico, i Magi scoprono, in virtù delle Stelle, la presenza del bimbo divino.

Se consideriamo questa inversione (il bambino come segno della stella, e non viceversa), è significativo che la nostra era immagini l'apocalisse come una mancanza di stelle: un'assenza totale di quella visione astrale che nel Rinascimento si pensò essere la guida per il cammino che gli uomini compiono in questa terra per compiere il proprio destino. Come se guardare il cielo, riconoscendolo specchiato nel "calore" della propria anima, fosse l'unico modo per non perdere la via.

Per evitare il finale, assoluto dis-astro.

⁴⁸ Edizione italiana: C. McCARTHY, *La strada*, Torino, 2007, traduzione di Martina Testa.